

EARTH SCIENCES

UDC 622. 276.4

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF TECHNOLOGY USING VARIOUS POLYMERS

Bissembayeva K.T.,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Caspian University of Technology and Engineering named after Sh.Yessenova (Aktau, Kazakhstan)

Sabyrbayeva G.S.,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Caspian University of Technology and Engineering named after Sh.Yessenova (Aktau, Kazakhstan)

Khadiyeva A.S.

Phd Doctoral Student of the Department of Petrochemical Engineering of the Caspian University of Technology and Engineering named after Sh.Yessenova (Aktau, Kazakhstan)

УДК 622. 276.4

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ПОЛИМЕРОВ

Бисембаева К.Т.

канд. техн. наук. доцент кафедры «Нефтехимический инжиниринг» Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова (г. Актау, Казахстан)

Сабырбаева Г.С.

канд. техн. наук. доцент кафедры «Нефтехимический инжиниринг» Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова (г. Актау, Казахстан)

Хадиева А.

*Phd докторант кафедры «Нефтехимический инжиниринг» Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова (г. Актау, Казахстан)
Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова*

Abstract

This paper proposes the use of a polymer solution to increase oil recovery of a layered-heterogeneous reservoir. In the process of applying a polyacrylamide polymer, all characteristics and rheological properties of the polymer are considered.

Аннотация

В данной работе предлагается применение раствора полимера для увеличения нефтедачи. В процессе применения полимера рассматриваются все характеристики и свойства полимера.

Keywords: polymer, water, reagent, well, grade, coefficient.

Ключевые слова: полимер, вода, реагент, скважина, марка, коэффициент.

Проблема повышения нефтеотдачи пластов (ПНП) и интенсификация выработки остаточных запасов в поздней стадии разработки углеводородных залежей с каждым годом приобретает все большую значимость на месторождениях нефтегазодобывающего комплекса Казахстана.

Связано это с проявлением в последние годы ряда устойчивых тенденций: снижением количества вводимых в разработку крупных месторождений, увеличением фонда добывающих скважин на месторождениях в поздней стадии разработки, неуклонным ростом обводненности добываемой продукции.

Существенное влияние на дальнейшее развитие нефтегазодобывающей отрасли Казахстана оказывает закономерное негативное изменение структуры разрабатываемых запасов нефти. Обусловлено это, с одной стороны, введением в разработку все большего числа сложнопостроенных с ухудшенными фильтрационно-емкостными свойствами

и повышенной вязкостью нефти продуктивных отложений, с другой - переходом большинства месторождений в позднюю стадию разработки (фактор техногенного влияния), когда доля трудноизвлекаемых запасов неуклонно возрастает, а активных запасов нефти – снижается [1-3].

На практике разработки нефтяных месторождений основным методом воздействия на нефтяные пласты является заводнение, и поэтому повышение его эффективности остаётся основной задачей. Применение методов химического воздействия позволяет повысить добычу нефти, но существует проблема низкой продолжительности эффекта. Это связано с увеличением кратности обработок, ухудшением структуры извлекаемых запасов и с ограниченным спектром технологий, применяемых при определённых геологических условиях. Из этого следует вывод о необходимости поиска новых методов повышения нефтеотдачи пластов [4].

С целью повышения производительности добывающих и регулирования фильтрационных потоков пластовых флюидов нагнетательных скважин на одном из месторождений Казахстана с осложненными условиями проводится потокоотклоняющая технология (ПОТ).

Технология применения потокоотклоняющих технологий направлена на повышение текущего и конечного коэффициента нефтеотдачи за счет увеличения охвата пласта заводнением. ПОТ предусматривает использование полимерных гелиевых составов, способных проникнуть вглубь пласта и создавать в пластах потокоотклоняющие экраны с заданными факторами начального и конечного сопротивлений. За счет этого, происходит перераспределение фильтрационных потоков обрабатываемого участка залежи, сдерживается прорыв воды по промытым зонам из нагнетательной в добывающие скважины и подключаются в разработку трудноизвлекаемые запасы из зон с пониженной проницаемостью [5].

Полимерный раствор предпочтительно поступает в высокопроницаемые

Технология ПОТ предусматривает использование полимерных гелиевых композиций, способных проникнуть вглубь пласта и создавать в пластах потокоотклоняющие экраны с заданными факторами начального и конечного сопротивлений.

Закачиваемые реагенты имеют повышенную вязкость, поэтому закачка их в нагнетательные скважины производится при повышенных давлениях. При этом может происходить раскрытие трещин или расслоения пласта и, соответственно, увеличение приемистости скважин.

В результате внедрения технологии ПОТ полимерные композиции адсорбируются на породе, изменяя тем самым структуру порового пространства, вследствие чего снижаются фильтрационно-емкостные характеристики и увеличивается фильтрационное сопротивление высокопроницаемого

промытого интервала пласта. Это приводит к перераспределению фильтрационных потоков с подключением в активную разработку слабодренлируемых низкопроницаемых пропластков.

На нефтяном месторождении для проведения ПОТ применялись различные полимерные композиции такие как Поликар, POLY-T-101, Алкофлад, FP [5].

Приведем анализ эффективности технологии ПОТ с применением различных полимеров за определенный период.

За данный период технологией ПОТ обработаны 574 нагнетательные скважины с использованием полимерных композиций: Поликар - на 197 скважинах; POLY-T-101 - на 20 скважинах; Алкофлад - на 3 скважинах; FP-307 - на 268 скважинах; Темпоскрин-Люкс - 6 скважинах;

Полимерная пульпа - 80 скважинах.

Результаты применения полимерных композиций представлены в таблице 1.

Приемистость скважин от применения ПОТ снизилось в среднем 1,3 раза, по реагирующим добывающим скважинам дополнительная добыча нефти составила 2 т/сут, накопленная добыча нефти - 392 тыс.т.

Сравнительная фактическая эффективность мероприятий по регулированию процесса разработки по годам представлена в таблице 2.

Проведенный анализ эффективности ПОТ с применением различных технологий показал, что имеет место дополнительная добыча нефти и снижение обводненности продукции скважин за счет перераспределения фильтрационных потоков по площади и разрезу обрабатываемого участка залежи; сдерживания прорыва вод из нагнетательных в добывающие скважины; подключения в разработку трудноизвлекаемых запасов из зон с пониженной проницаемостью.

Таблица 1

Результаты технологической эффективности скважин с применением реагентов

Годы	Реагенты	Кол-во нагнет. скважин	Qпр, м3/сут		Количество реагирующих добывающих скважин		Дополнит. добыча нефти, т/сут.	Накопл. доплнит. добыча нефти, тыс.т.
			до	после	всего	с эффектом		
1	FP-307	50	559	275	187	103	1,9	59,21
	POLY-T-101	20	444	317	110	62	2,2	40,41
	Алкофлад	3	547	159	14	6	1,7	3,71
	Поликар	50	351	281	222	138	2,9	85,16
	Всего	123	475	258	533	309	2,2	188,5
2	Поликар	94	360	231	345	233	2,1	72,5
	Темпоскрин-Люкс	6	228	220	15	3	2,6	0,07
	Полимерная пульпа	80	317	246	318	192	4,2	17,5
	Всего	180	301	232	678	428	3	90
3	FP-307	148	290	319	635	233	1,5	26,2
4	Поликар	53	283	216	222	173	1,5	41
	FP-307	70	318	294	260	172	1,7	46,2
	Всего	123	300	255	482	345	1,6	87,2
Итого		574	341	266	2328	1315	2,0	392

Таблица 2

Фактическая эффективность ПОТ

№ п/п	Вид мероприятий	Начало внедрения	Кол-во охваченных скважин	Доп. добыча нефти, тыс.т	Уменьшение добычи воды, тыс.т	Дополнительная закачка рабочего агента, тыс.м3	Увеличение текущего коэф-та извлечения, %
1	ПОТ	1	123	188,5	12,5	-2817	0,1
2		2	180	90	7,6	-1678	0,04
3		3	148	26,2	8,4	-155,1	0,01
4		4	123	87,2	6,4	-871,8	0,06
Итого			574	392	34,9	-5522	0,2

Применение технологии позволяет частично заблокировать участки с высокой проницаемостью коллекторов и перенаправить вытесняющий агент к участкам с более низкой проницаемостью, увеличивая при этом коэффициент охвата заводнением.

Таким образом, можно сказать, что применение потокоотклоняющей технологии в нагнетательных скважинах является одним из методов повышения продуктивности и снижения обводненности в реагирующих добывающих скважинах.

Список источников

1. Ибрашев К.Н., Карабакин У.С., Ермеков М.М. О методах увеличения нефтеотдачи пластов на поздней стадии заводнения месторождений //

Нефтепромысловое дело. – М.: ВНИИОЭНГ, 2008. - № 10. – с. 43-45.

2. Ибрашев К.Н., Ермеков М.М. Физико-химические методы воздействия на трудноизвлекаемые и остаточные запасы нефти // Нефть и газ. - Алматы, 2009. - № 2. - с. 67-73.

3. Ибрашев К.Н., Исказиев К.О., Ермеков М.М. Обзор физико-химических методов регулирования процесса заводнения неоднородных пластов // Нефть и газ. - Алматы, 2009. - № 3. - с. 54-58.

4. Айткулов А.У. Повышение эффективности процесса регулирования разработки нефтяных месторождений. - М.: ВНИИОЭНГ, 2000. – 272 с.

5. Муллаев Б.Т., Абитова А.Ж., Саенко О.Б., Туркменбаева Б.Ж. Месторождение Узень: Проблемы и решения. Алматы, 2016. 242с.